

УДК 338.242
DOI

МЕХАНИЗМ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ШАРЫЙ А.Н.,
аспирант кафедры финансов
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье представлено состояние государственной поддержки малого предпринимательства ДНР; изучены формы государственной поддержки малого предпринимательства ДНР; рассмотрены кредитные линии, действующие для малых предпринимательств ДНР.

Ключевые слова: государственная поддержка, малое предпринимательство, механизм; кредитование малого бизнеса

MECHANISM OF STATE SUPPORT TO SMALL BUSINESS IN THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

SHARYY A.N.,
PhD student
of the Department of Finance
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article presents the state of state support for small entrepreneurship of the DPR; the forms of state support for small entrepreneurs of the DPR are studied; credit lines operating for small entrepreneurs of the DPR are considered.

Keywords: state support, small entrepreneurship, mechanism; lending to small businesses

Постановка задачи. В современном мире экономическое развитие любого государства связано непосредственно с деятельностью малых предприятий, деятельность которых, в свою очередь, создаёт благоприятную конкурентную среду в стране, а также мотивирует занятое население к результативному использованию на практике имеющихся знаний, опыта и квалификации.

Актуальность исследования. Актуальность данной темы заключается в том, что именно деятельность малого

предпринимательства способна сдерживать рост цен, наполнять рынок необходимыми товарами и услугами, а также противостоять монополистическим структурам.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросу государственной поддержки малому предпринимательству посвящены работы многих выдающихся ученых, среди них следует отметить следующих: Балдина Ю.А. [1], Афендикова Е.Ю. [2], Коваленко Н.В. [3], Сулейманова Т.А. [3] и др.

Целью исследования является рассмотрение механизма оказания государственной поддержки малому предпринимательству в Донецкой Народной Республике.

Изложение основного материала исследования. Отношения, связанные с развитием малого бизнеса в Донецкой Народной Республике (далее – ДНР), основаны на принципах Конституции и регулируются Законом ДНР «О налоговой системе», другими законодательными актами и международными договорами [4].

Согласно мировому опыту, положительная динамика показателей деятельности малого предпринимательства невозможна без финансовой поддержки со стороны государства. Это обусловлено тем, что экономика Республики стремится соответствовать требованиям мировой экономики, а именно: формировать качественный подход к потребителю и решать такие социальные проблемы, как занятость населения и подготовка среднего класса общества. Специфика работы малых предпринимателей основана на предоставлении финансовых услуг, поэтому они прилагают много усилий для поиска новых потребителей [1].

В ДНР государственная поддержка малого предпринимательства осуществляется на основании Указа Главы ДНР «Об установлении условий отнесения юридических лиц и физических лиц-предпринимателей к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также форм, условий и порядка оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» № 304 от 01.10.2021 г. [6].

В табл. 1 представлены формы государственной поддержки малому предпринимательству в Донецкой Народной Республике.

Таблица 1

Формы государственной поддержки малому предпринимательству в Донецкой Народной Республике

Форма поддержки	Содержание формы
Дотационная помощь	Осуществляется по безвозмездному принципу. Субъект МСП должен отвечать всем заявленным условиям, которые указаны в программе. Сумма дотаций варьируется от 60 тыс. руб. до 20 млн руб. Предоставленная помощь должна иметь целевое использование
Предоставление льготного кредитования	«Программа 6,5» – программа льготного кредитования крупными банками с государственным участием субъектов МСП для развития своего бизнеса под низкую процентную ставку
Патентная система налогообложения	Установлен размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по 85 видам деятельности
Упрощённое налоговое законодательство	Применяется ставка 3%, если объектом налогообложения являются доходы, и 7% для доходов, уменьшённых на величину расходов
Предоставление на льготных условиях земли и недвижимости	Аренда у государства земельных участков или недвижимость по сниженной стоимости. Партнёрами государства для поддержки МСП могут выступать: венчурные и инвестиционные фонды, школы бизнеса, общественные организации, банки и др.

В Республике действуют следующие кредитные линии для предпринимателей (табл. 2) [7].

Таблица 2

Кредитные линии, действующие для малого предпринимательства ДНР

Срок кредитования	Процентная ставка	Цель	График снижения лимита	Лимит невозобновляемой кредитной линии
1	2	3	4	5
<i>Кредитная линия «Развитие»</i>				
от 12 до 36 мес.	12%	Развитие бизнеса, финансирование текущей деятельности и приобретение ОС	Индивидуальный	от 5 до 40 млн руб.
<i>Кредитная линия «Поддержка бизнеса»</i>				
от 12 до 18 мес.	10%	Пополнение оборотных средств	–	от 3 до 30 млн руб., но не более 25% совокупного дохода за 4 квартала
<i>Овердрафт</i>				
до 12 мес.	10%	Поддержка деятельности	–	до 5 млн руб., 30% от среднемесячного оборота по счёту

Продолжение табл. 1

1	2	3	4	5
<i>Микрофинансирование «Старт»</i>				
12, 18, 24 мес.	9%	Финансирование текущей деятельности и приобретение ОС	Ежемесячно	от 100 тыс. руб. до 1 млн руб.
<i>Микрофинансирование «Оборотные»</i>				
12, 18, 24 мес.	9%	Пополнение ОС	Ежемесячно	от 300 тыс. руб. до 3 млн руб.
<i>Микрофинансирование «Бизнес»</i>				
12, 18, 24, 30, 36 мес.	9%	Ремонт или модернизация производственных мощностей, приобретение ОС	Ежемесячно	от 500 тыс. руб. до 5 млн руб.

Для более углублённого анализа деятельности малого предпринимательства используют субиндексы и показатели регионального развития.

Расчёт данных индексов даёт представление о происходящих изменениях в структуре субъектов малого предпринимательства в разрезе форматов хозяйственной деятельности.

Исследуемые субъекты малого предпринимательства рассматриваются в финансовом секторе экономики, поскольку данный сектор является связующим звеном между остальными секторами экономики, перенаправляющим и аккумулирующим финансовые потоки между различными сферами управления.

Регулирование данного сектора осуществляется государством на основании законодательства и принятых норм. Важность финансового сектора подтверждается тем фактом, что в настоящее время финансовые организации охватывают все сферы жизни общества, предоставляя предприятиям и населению разнообразные средства для достижения целей и задач, тем самым облегчая их деятельность.

В табл. 3 представлен расчёт показателей оценки территориального развития малого бизнеса в г. Донецке.

Несмотря на постоянную работу государственных органов власти, в Республике существует множество проблем:

недостаточная проработка нормативно-правовой базы, особенно в данный момент, в связи со вступлением в Российскую Федерацию [5];

неблагоприятная макро- и микросреда;

продолжительный военный конфликт;
нехватка достаточного уставного капитала, низкий уровень технической оснащённости;
небольшой объём экономической деятельности, что влечёт за собой нехватку квалифицированных кадров;
недоверие со стороны западных инвесторов и партнёров, а также отрицательное психологическое восприятие населением предпринимательской деятельности.

Таблица 3

Показатели оценки индекса территориального развития
малого бизнеса в г. Донецк

Показатель	Составляющие оценки					Годы	
	2					3	
1							
I. Субиндекс «Виды экономической деятельности» (I _{вд})	Iвд.скор	(x _{i,j} *T _{i,j})	Iвд	T _{i,j}	x _{i,j}	2018	2019
I ₁ . Доля субъектов малого бизнеса финансового сектора экономики в их общем количестве субъектов малого бизнеса	0,6738	1,0931	0,6342	1,0931	1,0000	0,0623	0,0681
I ₂ . Доля субъектов малого бизнеса реального сектора экономики в общем количестве субъектов малого бизнеса		0,6473		0,9850	0,6571	0,5212	0,5134
I ₃ . Доля субъектов малого бизнеса непродовольственного сектора экономики в общем количестве субъектов малого бизнеса		0,2189		1,0048	0,2178	0,4165	0,4185
I ₄ . Доля субъектов малого бизнеса первичного сектора экономики в общем количестве субъектов малого бизнеса		0,8423		1,2442	0,6770	0,1814	0,2257
I ₅ . Доля субъектов малого бизнеса вторичного сектора экономики в общем количестве субъектов малого бизнеса		1,1241		1,9461	1,1241	0,3527	0,3527
I ₆ . Доля субъектов малого бизнеса третичного сектора экономики в общем количестве субъектов малого бизнеса		0,1171		0,9049	0,1294	0,4659	0,4216
II. Субиндекс «Бизнес поведение» (I _{бп})	Iбп.скор	(x _{i,j} *T _{i,j})	Iбп	T _{i,j}	x _{i,j}	2018	2019
II ₁ . Доля теневого оборота в общем товарообороте малого бизнеса	0,5602	0,6447	0,5687	0,9286	0,6943	0,0112	0,0104
II ₂ . Доля оборота через Интернет в розничном товарообороте предприятий малого бизнеса		0,7161		1,0350	0,6919	0,0314	0,0325
II ₃ . Доля продаж по безналичному расчёту в розничном товарообороте предприятий малого бизнеса		0,3198		1,5310	0,3198	0,0117	0,0117
III. Субиндекс «Организационно-правовые формы хозяйствования» (I _{опфх})	Iопфх.скор.	(x _{i,j} *T _{i,j})	Iопфх	T _{i,j}	x _{i,j}	2018	2019
III ₁ . Доля предприятий наиболее многочисленной ОПФХ в общем количестве предприятий (коэффициент видового доминирования)	0,2999	0,0099	0,2839	1,1149	0,0089	0,8771	0,9779
III ₂ . Отношение имеющегося количества ОПФХ, в которых зарегистрированы предприятия, к общему числу предприятий (коэффициент видового богатства)		0,4005		1,2259	0,3267	0,1926	0,2361

Продолжение табл. 3

1	2				3		
Ш3. Доля имеющегося количества ОПФХ, в которых зарегистрированы предприятия, в их общем потенциальном количестве (коэффициент видового наличия)	0,2999	0,6959	0,2839	0,2993	0,6959	0,3644	0,3644
Ш4. Доля предприятий типа кооперативов и объединений в общем количестве предприятий (коэффициент кооперации)		0,0933		0,8955	0,1042	0,4345	0,3891

Однако при этом ДНР обладает высоким инвестиционным потенциалом, который может обеспечить большой приток денежных средств в Республику.

Ревунов А.Е. в своей диссертации «Развитие малого бизнеса как условие становления и устойчивого роста региональной экономики» предлагает схему инфраструктурного обеспечения развития малого бизнеса в ДНР с учётом современных требований экономической системы (табл. 4).

Таблица 4

Сеть инфраструктуры поддержки развития малого предпринимательства в ДНР

Классификационный признак	Вид поддержки
по способу учреждения	Государственная, негосударственная, общественная
по статусу	Республиканская, местная (районная)
по форме	Организационно-техническая, информационно-аналитическая, финансово-кредитная
по видам деятельности	Совещательные органы, консалтинговые структуры, информационные центры, инвестиционные и инновационные компании, образовательные учреждения и т. п.

Наиболее важной составляющей деятельности предпринимателей является информационная, поскольку каждому предпринимателю необходим опыт и знания, которых зачастую не хватает. Решить эту проблему может помочь работа общественных приёмных по вопросам поддержки развития предпринимательства.

Ещё одним эффективным методом поддержки малого предпринимательства являются так называемые «бизнес-инкубаторы».

«Бизнес-инкубатор» – это организация, которая поддерживает проекты молодых предпринимателей на всех этапах развития: от разработки идеи до её коммерциализации.

Функции «Бизнес-инкубаторов»:

стимулирование расширения воспроизводства малых предприятий;

создание и продвижение инновационных образовательных технологий и интеллектуальных продуктов, а также внедрение их в деловую практику;

реализация синергетического эффекта с целью повышения конкурентоспособности, гибкой адаптации к воздействию внутренних и внешних конкурентных факторов.

В табл. 5 представлены проблемы, препятствующие развитию «бизнес-инкубирования» на территории ДНР.

Таблица 5

Основные проблемы формирования и развития процессов бизнес-инкубирования на территории ДНР

Характер проблемы	Содержание проблемы
Теоретико-методологическая	Отсутствие единого понятийно-категориального аппарата; несовершенство существующей организационно-правовой и методической базы функционирования бизнес-инкубаторов в новых условиях
Нормативно-правовая	Правовая неопределённость статуса бизнес-инкубатора; нерешённость вопроса по статусу, функциям, правам и обязанностям управляющей компании и взаимоотношений с владельцем
Функциональная	Отсутствие чёткого механизма обновления оборудования бизнес-инкубатора; отсутствие инфраструктурных механизмов поддержки предприятия при выходе из бизнес-инкубатора
Финансовая	Необходимость финансовой поддержки государства для создания бизнес-инкубатора; неразвитость системы кредитования малого бизнеса; невыгодные условия кредитования для субъектов малого бизнеса в современных экономических условиях ДНР
Кадровая	Отсутствие системы подготовки высококвалифицированных кадров для работы в бизнес-инкубаторе (администрация, консультанты, эксперты); кадровое обеспечение инкубированных малых предприятий и обучение предпринимателей; повышение квалификации государственных служащих и сотрудников организаций, поддерживающих предпринимательство

В результате совершенствования территориальной политики поддержки малого предпринимательства в ДНР развитие механизма бизнес-инкубации можно отобразить в виде следующей схемы (рис. 1).

Рис. 1. Механизм «бизнес-инкубирования» на основе совершенствования территориальной политики поддержки малого бизнеса в Донецкой Народной Республике

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок по данной тематике. Анализируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что развитие малого предпринимательства в Донецкой Народной Республике всецело зависит от государственной поддержки. Были рассмотрены основные формы государственной поддержки, которые осуществляются в связи со вступлением Республики в Российскую Федерацию, а также проблемы, которые препятствуют их развитию.

Список использованных источников

1. Балдина, Ю.А. Роль и место субъектов малого и среднего предпринимательства в современных экономических условиях / Ю.А. Балдина // Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика и право». – 2016. – № 4. – С. 7-10.
2. Афендикова, Е.Ю. Анализ развития малого и среднего

предпринимательства в Донецкой Народной Республике [Электронный ресурс] / Е.Ю. Афондикова, А.А. Попова // Россия: тенденции и перспективы развития. – 2021. – № 16 (2). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://cyberleninka.ru/n/analiz-razvitiya-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-v-donetskoj-narodnoj-respublike>.

3. Коваленко, Н.В. Отечественный и зарубежный опыт государственной поддержки малого и среднего предпринимательства / Н.В. Коваленко, Т.А. Сулейманова // ЦИТИСЭ, 2020. – №2 (24). – С. 10-15.

4. О налоговой системе: закон Донецкой Народной Республики № 99-ІНС от 25.12.2015, действующая редакция по состоянию на 01.10.2022 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-o-nalogovoj-sisteme-donetskoj-narodnoj-respubliki/>

5. О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Донецкой Народной Республики : Федеральный конституционный закон от 4 октября 2022 года № 5-ФКЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://rg.ru/documents/ /10/05/fkz5-site-dok.html>

6. Об установлении условий отнесения юридических лиц и физических лиц-предпринимателей к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также форм, условий и порядка оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства: Указ Главы Донецкой Народной Республики № 304 от 01.10.2021 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://gisnra-dnr.ru/pna/0001-304-20211001/>

7. Принципы микрофинансирования Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики субъектов малого и среднего предпринимательства: Постановление Государственного комитета обороны Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://doc.dnronline.su/wp-content/uploads/2022/04/Postanov_GKO_N22_15042022.pdf

8. Шарый, К.В. Банкротство как следствие неэффективного управления прибылью малого бизнеса в ДНР / К.В. Шарый, Р.Ю. Петрушевский // Новое в экономической кибернетике. – 2022.

– № 3. – С. 53-59. – EDN LYLZNS.